

ИЗУЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ САЖЕНЦЕВ ПЕРСИКА, ВЫРАЩЕННЫХ НА РАЗНЫХ ПОДВОЯХ

Исроилов Мирносир Мирсултонович

Научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.Мирзаева (Республика Узбекистан) <https://orcid.org/0009-0005-7760-4835>

Намозов Ихтиёр Чориевич

Профессор кафедры «Фруктовое виноградарство», (д-р с.-х. наук)
Ташкентский государственный аграрный университет

<https://orcid.org/0000-0002-7168-0141>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18239697>

Аннотация. В статье представлены результаты исследований корневой системы саженцев персика, выращенных на подвоях персик, миндаль, GF677 и Garnem.

Abstract. The article presents the results of studies of the root system of peach seedlings grown on peach, almond, GF677 and Garnem rootstocks.

Ключевые слова: персик, миндаль, GF677, Garnem, прививки, саженцы, корневая система, количество и длина корневой системы.

Keywords: peach, almond, GF677, Garnem, grafting, seedlings, root system, quantity and length of root system.

Введение. Садоводство, одна из основных отраслей сельского хозяйства, играет важную роль в обеспечении населения высококачественными продуктами питания, повышении экспортного потенциала и создании новых рабочих мест в нашей стране. Одним из важнейших факторов развития садоводства является выращивание саженцев на основе здоровых, высокоурожайных и адаптивных сортов и подвоев.

Корневая система плодовых деревьев имеет большое значение для их роста, развития и приспособляемости к условиям окружающей среды. Морфологические и физиологические особенности корневой системы напрямую влияют на выбор подвоя. Великий биолог и учёный Иван Владимирович Мичурин, описывая подвои плодовых деревьев, сказал: «Подвой – основа плодовых деревьев». Действительно, от подвоев во многом зависят сильный или слабый рост плодовых деревьев, их раннее или позднее получение урожая, их долговременная урожайность и устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям [1]. В связи с этим в последние годы персик (*Prunus Persica*), миндаль (*Prunus amygdalus*) и их гибридные подвои GF677 и Garnem пользуются всё возрастающим научным и практическим спросом. Целью наших исследований является

анализ развития корневой системы и морфологических особенностей сеянцев персика, выращенных на различных подвоях [4, 5].

Корневая система саженцев, выращенных на подвое персика, в основном стержневая (центральный корень) и располагается в слое средней глубины. Такая корневая система отличается интенсивным ростом и развитием на почвах с легким механическим составом. Саженцы персика, выращенные на подвое миндаля, имеют глубокую и менее разветвленную корневую систему, которая отличается их адаптацией к условиям недостатка влаги. Поэтому саженцы персика, выращенные на подвое миндаля, считаются более толерантными к относительно сухим и известковым почвам. Гибридные подвои GF677 и Garnet имеют преимущество перед естественными видами (персиком и миндалем) по росту и развитию корневой системы. У этих подвоев центральный и боковые корни активно растут и развиваются одновременно и быстро адаптируются к почвенным условиям.

Методика исследований. Исследования по изучению прорастания семян проводились в Научно-исследовательском институте садоводства и виноградарства им. академика М. Мирзаева.

Эксперименты проводились по методикам Х.Ч. Буриева и др. «Методика расчетов и фенологических наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными растениями» [2], и В.А. Колесникова «Методика изучения корневой системы древесных растений» [3].

Результаты и обсуждение. Размеры корневой системы саженцев персика при выращивании в разных прививках были следующими: длина первичного корня саженцев персика, выращенных в прививке персика, составила 51 см, длина вторичного корня - 25 см, длина третичного корня - 7 см, длина бокового корня - 3 см, общая длина корней составила 86 см, количество первичных корней - 5 штук, количество вторичных корней - 10 штук, количество третичных корней - 42 штуки, количество боковых корней было установлено, что количество корней составляет 58, а общее количество корней - 115.

Было установлено, что длина первичного корня саженцев, выращенных в миндальной плантации, составила 49 см, длина вторичного корня - 27 см, длина третичного корня - 16 см, длина бокового корня - 7 см, а общая длина корней составила 99 см. Было обнаружено, что количество корней было на 36 меньше, а длина корней - на 13 см больше по сравнению с саженцем персика, выращенным на контрольном подвое.

У саженцев, выращенных на подвое GF677, длина первичного корня составляла 47 см, вторичного – 29 см, третичного – 14 см, бокового – 11 см, а общая длина корней – 101 см. В результате было обнаружено 8 первичных корней, 17 вторичных, 56 третичных и 81 боковой корни, а общая длина корней – 162. Количество корней было на 47 больше, чем у саженцев персика, выращенных на контрольном подвое, а длина корней была на 15 см больше.

Было установлено, что сеянцы, выращенные на подвое Гарнем, имели длину первичного корня 33 см, длину вторичного корня 24 см, длину третичного корня 15 см, длину бокового корня 8 см и общую длину корней 8 см, при этом количество первичных корней составляло 7, вторичных корней – 19, третичных корней – 95, боковых корней – 113 и общее количество корней – 234. Было установлено, что количество корней было на 119 больше, чем у сеянцев персика, выращенных на контрольном подвое, а длина корня была на 6 см короче (таблица).

Таблица.

Длина и количество корней различных подвоев персика

Подвои	Длина корня (см)				Общая длина корней см	По сравнению с контролем, %	Количество корней (шт.)					Общее количество	По сравнению с контролем, %
	первичный	вторичный	третичный	боковой			первичный	вторичный	третичный	боковой			
Персик (конт.)	51	25	7	3	86	100	5	10	42	58	115	100	
Миндаль	49	27	16	7	99	115,1	4	8	26	41	79	68,7	
GF677	47	29	14	11	101	117,4	8	17	56	81	162	140,9	
Garnem	33	24	15	8	80	93,0	7	19	95	113	234	203,5	

Выводы и предложения. В результате проведенных исследований установлено, что саженцы персика, выращенные на подвоях GF677 и Garnem, имели более мощную корневую систему и большее количество корней, чем саженцы, выращенные из контрольных семян персика. Это

обусловлено главным образом тем, что подвои GF677 и Garnem имеют большее количество стержневых корней.

При выборе подвоя для выращивания саженцев персика необходимо учитывать почвенно-климатические условия региона; если почва засоленна или имеет высокий рН, рекомендуется использовать подвои типа GF677 или Garnem.

Персик

Миндаль

GF677

Garnem

Гибридные подвои Garnem и GF677 считаются наиболее эффективными с точки зрения развития корневой системы, ветвления и адаптации к почве;

Подвой миндаля засухоустойчив, но не рекомендуется для почв с повышенной влажностью;

Подвой персика обладает высокой физиологической совместимостью с подходящими сортами, но чувствителен к известковым почвам. Поэтому в научной и практической работе использование подвоев Garnem или GF677 при закладке персиковых садов является высокоэффективным.

Список литературы:

1. Мирзаев М.М., Собиров М.К.. Выращивание саженцев плодовых и виноградных культур. 1982 г.
2. Буриев Х.Ч. и др. Методика расчётов и фенологических наблюдений при проведении экспериментов с плодовыми и ягодными растениями. 2014 г.

3. Колесников В.А. Методы изучения корневой системы древесных растений. — 2-е изд., испр. и доп.. — Москва : Лесная пром-сть, 1972. — 152 с.
4. Lesmes-Vesga R. A. et al. Rootstocks for commercial peach production in the southeastern United States: current research, challenges, and opportunities //Horticulturae. – 2022. – Т. 8. – №. 7. – С. 602.
5. Kumar A. et al. Rootstocks of stone fruit crops //Production Technology of Stone Fruits. – Singapore: Springer Singapore, 2021. – С. 131-169.